

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330.12:33.025.12–047.64–048.24

ВАСИЛЬЄВА Н.Б.

Структурно–логічна послідовність впровадження контролінгу в управління мережами

Предметом дослідження є структурно–логічна послідовність впровадження контролінгу в управління мережами.

Метою дослідження є визначення структурно–логічної послідовності впровадження контролінгу в управління мережами.

Методи дослідження. В роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначено фактори, що перешкоджають впровадженню контролінгу в управління мережами та наведено перелік заходів для мінімізації негативного впливу. Здійснено дослідження сучасних наукових поглядів на зміст та послідовність основних етапів визначення структурно–логічної послідовності впровадження контролінгу в управління мережами. Запропоновано етапи впровадження контролінгу в управління мережами.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Структурно–логічна послідовність впровадження контролінгу в управління мережами передбачає поступову реалізацію основних етапів впровадження контролінгу в управління мережами, що надає можливість з мінімальними матеріальними витратами та з мінімальним супротивом колективу запровадити систему контролінгу.

Ключові слова: мережі, контролінг, управління, інформаційні технології, програмне забезпечення, персонал, менеджмент, інвестиції, інновації, конкурентоспроможність.

ВАСИЛЬЄВА Н.Б.

Структурно–логіческая последовательность внедрения контроллинга в управление сетями

Предметом исследования является структурно–логическая последовательность внедрения контроллинга в управление сетями.

Целью исследования является определение структурно–логической последовательности внедрения контроллинга в управление сетями.

Методи дослідження. В роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. В статті визначені фактори, перешкоди впровадженню контролінгу в управління мережами і наведено перелік заходів по мінімізації негативного впливу. Проведено дослідження сучасних наукових поглядів на зміст і послідовність основних етапів визначення структурно–логічної послідовності впровадження контролінгу в управління мережами. Представлено етапи впровадження контролінгу в управління мережами.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Структурно–логічна послідовність впровадження контролінгу в управління мережами передбачає поступову реалізацію основних етапів впровадження контролінгу в управління мережами, дає можливість з мінімальними матеріальними витратами і з мінімальним опору колективу ввести систему контролінгу.

Ключові слова: мережі, контролінг, управління, інформаційні технології, програмне забезпечення, персонал, менеджмент, інвестиції, інновації, конкурентоспроможність.

VASYLYEVA N.B.

Structural–logical sequence of implementation of controlling in network management

The subject of the study is the structural and logical sequence of the implementation of controlling in network management.

The purpose of the study is to determine the structural and logical sequence of the implementation of controlling in network management.

Research methods. The dialectical method of scientific knowledge, method of analysis and synthesis, comparative method, method of generalization of data are used in the work.

Results of work. The article identifies the factors that impede the implementation of controlling in network management and lists the measures to minimize the negative impact. The research of modern scientific views on the content and sequence of the main stages of determining the structural and logical sequence of implementation of controlling in network management is carried out. The stages of implementation of controlling in network management are suggested.

Conclusions. The results of the study were the following conclusions. Structural–logical sequence of implementation of controlling in network management involves the gradual implementation of the main stages of implementation of controlling in network management, which provides with minimal material costs and with minimal resistance of the team to introduce a control system.

Keywords: networks, controlling, management, information technologies, software, personnel, management, investments, innovations, competitiveness.

Постановка проблеми. Одним із новітніх підходів, якому належить провідне місце серед сучасних інструментів управління, є контролінг. Ефективне функціонування контролінгу забезпечується, передусім, правильно організованим процесом впровадження даної управлінської технології в практичну діяльність щодо управління мережами. Для цього мають бути спрогнозовані та сформульовані стратегія управлінського розвитку, стратегічно орієнтована організаційна структура лінійного та функціонального менеджменту та ін.

Аналіз останніх досліджень. Методологічні аспекти виробничого контролінгу висвітлено у пра-

цях науковців: А. Зунда, В.Б. Івашкевича, А.М. Кармінського, Н.І. Оленєва, С.Н. Петренко, Л.А. Сухаревої, С.Г. Фалька, А. Шмідта, Д. Шнайдера та ін. Однак, ґрунтовних наукових розробок щодо контролінгу в управлінні мережами недостатньо і тому є потреба в подальшому дослідженні.

Мета статті – визначення структурно–логічної послідовності впровадження контролінгу в управління мережами.

Виклад основного матеріалу. Впровадження контролінгу в управління мережами має певні складнощі. О.А. Дєдов [1] наводить низку обставин, що спричиняють труднощі впровадження

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

контролінгу: необхідність організаційних змін в усталеній роботі мережі та її окремих підрозділів; обов'язкове інтенсивне впровадження сучасних інформаційних технологій, оновлення та розробка новітнього програмного забезпечення; неоднозначність визначення функціональної сфери контролінгу в межах мережі; відсутність або недостатній досвід впровадження контролінгу в управління мережами; нерозвиненість системи підготовки висококваліфікованих контролерів; необхідність проведення тривалих та високовартісних робіт та інше.

Одним із завдань розробки структурно–логічної послідовності впровадження контролінгу в управління є мінімізація негативного впливу на впровадження контролінгу визначених обставин. В.Б. Сердюк визначає дві групи факторів, що перешкоджають впровадженню контролінгу: недосконалість самої моделі контролінгу та людський фактор. Дослідник наводить перелік заходів, які слід здійснити для мінімізації негативної дії факторів: інформування співробітників про цілі майбутніх змін; розповсюдження максимальної інформації про майбутні зміни; мотивування змін не особистими амбіціями, а інтересами підприємства. Такі заходи мають бути обов'язковими елементами послідовності впровадження контролінгу.

Важливими є також фактори, що впливають на вибір технології впровадження контролінгу, сформульовані в роботах А. Філінова та Є. Тихоненкової [6]: недостатність інвестиційних ресурсів для впровадження інформаційних систем; необхідність вирішення низки організаційних та психологічних питань, пов'язаних із подоланням спротиву інноваціям з боку співробітників та створенням атмосфери досягнення спільних цілей; невідповідність організаційної структури управління цілям скорочення питомих витрат в умовах загострення конкурентної боротьби; відсутність прозорої інформації.

Особливості господарської діяльності мереж дають змогу сформулювати такі умови підвищення ефективності впровадження контролінгу в управління: поступовість; чіткий розподіл та делегування повноважень; чітко визначення відповідальних за результати впровадження контролінгу осіб; обов'язкове складання планів та програм впровадження контролінгу; організація «зворотного зв'язку»; постійне налаштування та налагодження контролінгу; навчання й

підвищення кваліфікації персоналу; максимальна простота і зрозумілість процесу впровадження контролінгу.

Важливий етап визначення структурно–логічної послідовності впровадження контролінгу в управління мережами – це дослідження сучасних наукових поглядів на зміст та послідовність основних етапів цього процесу.

У працях С.Г. Фалька, А.М. Кармінського, Н.І. Оленева та інших [2; 4; 5] наводиться перелік етапів впровадження контролінгу в управління; діагностика існуючої системи управління; розробка концепції «ідеальної» системи управління; входження контролінгу у «двері» підприємства; «вживання» контролінгу в поточну діяльність; укріплення позицій; фаза зростання значущості та обсягу функцій контролінгу.

С.Г. Фалько у своїх дослідженнях основні підходи до впровадження контролінгу в управління підприємствами визначає як такі: «малими кроками»; «бомбометання»; «планова еволюція». Інші науковці дані підходи до впровадження контролінгу називають відповідно: метод паралельної адаптації, метод швидкої функціональної заміни та метод пілотного проекту.

С.Г. Фалько наводить недоліки та переваги перших двох з вищенаведених підходів. Так, недоліком підходу «малими кроками» є загроза затягування впровадження, що може призвести до згортання проекту. Перевагою ж цього підходу є відсутність значного супротиву реалізованим змінам з боку менеджерів та інших співробітників. Недоліком підходу «бомбометання» є висока імовірність виникнення значного супротиву змінам, що може призвести до затягування проекту. Позитивним у даному підході є швидке впровадження базових елементів контролінгу.

На думку С.Г. Фалька найбільш ефективно використати переваги розглянутих вище підходів та мінімізувати їх негативні прояви допомагає третій підхід до впровадження контролінгу – «планової еволюції». Саме цей підхід є найприйнятнішим для впровадження контролінгу в управління мережами. Сутність підходу «планової еволюції» полягає у застосуванні принципів проектного менеджменту. На першому етапі керівництво та власники мережі приймають принципове рішення про доцільність впровадження контролінгу та затверджують його концепцію для певного підприємства, на основі якої розробляється

проект впровадження. За підсумками першого етапу керівництво або власники мережі здійснюють оцінку отриманих результатів, за підсумками якої можуть вноситися зміни та доповнення до проекту впровадження контролінгу. Наступні етапи впровадження повинні включати низку взаємопов'язаних проектів, що передбачатимуть реорганізацію всіх елементів управління.

На думку авторів праці «Концепція контролінгу: Управлінський облік. Система звітності. Бюджетування» [3] процес впровадження контролінгу в управління суб'єктами господарювання повинен складатися з таких етапів: визначення конкретних задач контролінгу; пошук підтримуючих та стимулюючих професійних й керуючих сил; визначення повноважень контролера з прийняття рішень; визначення місця в ієрархії підприємства; визначення внутрішньої організації відділу контролінгу; визначення професійних і дисциплінарних повноважень надання вказівок; дефініція особистісних характеристик для заповнення робочих місць; розробка описів робочих місць, підбір персоналу; розробка вказівок щодо роботи системи контролінгу та норм поведінки контролерів; навчання й підвищення кваліфікації персоналу. Наведений підхід до впровадження контролінгу також має певні недоліки, зокрема, передбачає надання можливості контролерам прийняття рішень, що, згідно із сучасним розумінням контролінгу, не відноситься до повноважень фахівців відповідної служби. Недоліком цього підходу є також відсутність відображення в ньому етапу розробки методологічних засад контролінгу для конкретного підприємства та інше.

І.Б. Гусєва [3] пропонує свій підхід до впровадження контролінгу в управління підприємством. Вона пропонує проводити більш ґрунтовний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, а також здійснювати стратегічний аналіз, тобто прогнозувати потенційні можливості підприємства.

Дослідивши основні наукові погляди на перелік та зміст основних етапів впровадження контролінгу в управління мережами можна прийти до наступного. З урахуванням особливостей контролінгу в управлінні мережами, особливостей управління в мережевому бізнесі та виходячи з сучасного розуміння сутності даної управлінської технології можна запропонувати такі етапи впровадження контролінгу в управління мережами:

I етап – передбачає прийняття рішення про впровадження контролінгу в управління, що зокрема передбачає узгодження думок власників та менеджерів вищого рівня про необхідність запровадження даної управлінської технології, розуміння її ефективності та перспектив, а також розробка й обґрунтування місії та системи цілей контролінгу;

II етап – створення служби контролінгу. Даний етап також передбачає визначення місця служби контролінгу в управлінні суб'єктом мережевого бізнесу, обґрунтування її персонального складу;

III етап – розробка програми впровадження контролінгу з чітким визначенням конкретних заходів та строків їх реалізації;

IV етап – розробка бюджету впровадження контролінгу, який, зокрема, передбачає планування необхідних джерел фінансування і витрат на здійснення конкретних заходів, а також основою для оцінки ефективності впровадження контролінгу в управління мережею в цілому;

V етап – започаткування проведення освітньо-роз'яснювальної роботи серед персоналу, менеджерів та власників. Цей етап передбачає систематичне проведення тренінгів, семінарів, конференцій, нарад, презентацій та інших заходів;

VI етап – проведення вхідної діагностики діяльності та управління мережею. На цьому етапі впровадження контролінгу передбачається здійснення діагностики: зовнішнього та внутрішнього середовища мережі, її організаційної й фінансової структури, інформаційних потоків та інше;

VII етап – розробка пропозицій щодо удосконалення управління певними аспектами управління мережею, зокрема: здійснення реінжинірингу бізнес-процесів, інформаційних потоків, удосконалення організаційної структури;

VIII етап – обґрунтування системи ключових показників-індикаторів стану внутрішнього та зовнішнього середовища;

IX етап – розробка та обґрунтування методик та інструментарію контролінгу окремих його об'єктів, оцінка їх ефективності для вирішення конкретних завдань;

X етап – створення комплексної системи інформаційного забезпечення контролінгу, що передбачає реформування системи управлінського обліку, запровадження моніто-

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

рингу зовнішнього середовища, реформування або придбання автоматизованої інформаційної системи та інше;

XI етап – формування пакета внутрішньої звітності служби контролінгу, що передбачає розробку форм звітності у розрізі конкретних користувачів інформації;

XII етап – розробка та затвердження внутрішньокорпоративних регламентів функціонування контролінгу, що забезпечить чітке виконання функцій, покладених на службу контролінгу;

XIII етап – проведення тестування результатів впровадження контролінгу. Даний етап передбачає проведення експерименту в управлінні мережею, оцінка результатів проведеного експерименту та розробка коригуючих заходів певних етапів впровадження контролінгу;

XIV етап – введення в дію контролінгу на всіх рівнях управління та в усіх структурних підрозділах суб'єкта мережевого бізнесу.

Отже, послідовність впровадження контролінгу в управління мережею передбачає поступову реалізацію визначених етапів.

Висновки

Структурно–логічна послідовність впровадження контролінгу в управління мережами передбачає поступову реалізацію таких чотирнадцяти етапів: прийняття рішення про впровадження контролінгу; створення служби контролінгу; розробка програми впровадження контролінгу; розробка бюджету впровадження контролінгу; започаткування проведення освітньо–роз'яснювальної роботи; проведення вхідної діагностики діяльності та управління мережею; розробка пропозицій щодо удосконалення управління певними аспектами управління мережею; обґрунтування системи ключових показників–індикаторів стану внутрішнього та зовнішнього середовища; розробка й обґрунтування методик та інструментарію контролінгу окремих його об'єктів в управлінні мережами; створення комплексної системи інформаційного забезпечення контролінгу; формування пакета внутрішньої звітності служби контролінгу; розробка та затвердження внутрішньокорпоративних регламентів функціонування контролінгу; проведення тестування результатів впровадження контролінгу в управління мережею; введення в дію контролінгу.

Список використаних джерел

1. Дедов О. А. Методология контроллинга и практика управления крупным промышленным предприятием: [учеб. пособ.]. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 248 с.

2. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. 2–е изд. М.: Финансы и статистика, 2002. 256 с.

3. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Пер. с нем. 3–е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 269 с.

4. Контроллинг: Учебник / А. М. Карминский, С. Г. Фалько (редкол.), А. А. Жевага и др. М.: Финансы и статистика, 2006. 336 с.

5. Фалько С. Г. Контроллинг для руководителей и специалистов. М.: Финансы и статистика, 2008. 272 с.

6. Филинов А., Тихоненкова Е. Как внедрить контроллинг // Экономика и время. № 14 (551). 18.04.2005. URL: <http://www.ev.spb.ru/art.php3?newsid=22086>.

References

1. Dedov, O. A. (2008). Metodologiya kontrollinga i praktika upravleniya krupnym promyshlennym predpriyatiyem [Methodology of controlling and management practice of a large industrial enterprise]: [Textbook]. Moscow: Alpina Business Books. [in Russian].

2. Karminskiy, A. M., Olenev, N. I., Primak, A. G., & Falko, S. G. (2002). Kontrolling v biznese. Metodologicheskiye i prakticheskiye osnovy postroyeniya kontrollinga v organizatsiyakh [Controlling in business. Methodological and practical foundations of building controlling in organizations]. 2nd ed. Moscow: Finance and Statistics. [in Russian].

3. Kontseptsiya kontrollinga: Upravlencheskiy uch. Sistema otchetnosti. Byudzhetrovaniye [Controlling concept: Management accounting. Reporting system. Budgeting] (2008). Translated from German. 3rd ed. Moscow: Alpina Business Books. [in Russian].

4. Karminskiy, A. M., Falko, S. G. (Eds.), & Zhevaga, A. A., et al. (2006). Kontrolling [Controlling]: Textbook. Moscow: Finance and Statistics. [in Russian].

5. Falko, S. G. (2008). Kontrolling dlya rukovoditeley i spetsialistov [Controlling for managers and specialists]. Moscow: Finance and Statistics. [in Russian].

6. Filinov, A., & Tikhonenkova, Ye. (2005, Apr 18). Kak vnedrit' kontrolling [How to implement controlling]. In Ekonomika i vremya [Economics and time]. Retrieved

from <http://www.ev.spb.ru/art.php3?newsid=22086>.
[in Russian].

Дані про автора

Надія Борисівна Васильєва,

к.е.н., доцент кафедри економічних дисциплін,
Львівський навчально–науковий інститут Університе–
ту державної фіскальної служби України
e–mail: nadiiav@live.com

Данные об авторе

Надежда Борисовна Васильева,

к.э.н., доцент кафедры экономических дисциплин,
Львовский учебно–научный институт Университета
государственной фискальной службы Украины
e–mail: nadiiav@live.com

Data about author

Nadia Vasylyeva,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the
Department of Economic Disciplines, Lviv Educational–
Scientific Institute of the University of the State Fiscal
Service of Ukraine
e–mail: nadiiav@live.com